

СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГА ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ**THE SPECIFICS OF MARKETING THE FOOD INDUSTRY****ШИБЗУХОВ МУХАМЕД МУРАТОВИЧ,***Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова.***SHIBZUKHOV MUKHAMED MURATOVICH,***Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Verbekov.*

В данной статье исследуется специфика маркетинга индустрии питания. Описано, что понимается под питанием, выявлены составляющие туристической индустрии питания, приведена классификация предприятий и услуг по форме обслуживания. Охарактеризован порядок присвоения категории звездности пунктам общественного питания. Рассмотрена схема обеспечения питанием туристов. Выделены специальные планы, касающиеся питания туристов в гостиницах. Рассмотрены варианты организации питания при отелях и их международные обозначения, а также формы обслуживания. Представлены и сравнены модели гостеприимства. В результате определена специфика маркетинга ресторанных услуг, отличающая его от специфики предоставляемых товаров.

This article examines the specifics of the marketing of the food industry. It describes what is meant by nutrition, identifies the components of the tourism food industry, and provides a classification of enterprises and services according to the form of service. The procedure for assigning the star rating to catering establishments is described. The scheme of providing food for tourists is considered. Special plans have been allocated regarding the catering of tourists in hotels. Options for catering at hotels and their international designations, as well as forms of service, are considered. The models of hospitality are presented and compared. As a result, the specifics of the marketing of restaurant services have been determined, which distinguishes it from the specifics of the goods provided.

Ключевые слова: менеджмент, питание, экономика, туризм, предприятие.

Key words: management, nutrition, economics, tourism, enterprise.

Индустрия гостеприимства, являющаяся одной из крупнейших отраслей мировой экономики, в настоящее время бурно развивается. Благодаря социальному, политическому и экономическому прогрессу за последние двадцать лет туризм стал доступен широким слоям населения. Одновременно с ростом общего числа туристов заметное развитие получила инфраструктура туризма и, конечно же, один из основных неотъемлемых компонентов – предприятия питания, стремящиеся получить свою долю бизнеса. В современных условиях они вынуждены бороться за «место под солнцем», а при наличии возможности – стремиться к расширению своего бизнеса. В последнее время в связи с недавним экономическим спадом в развитых странах мира резко обострилась конкурентная борьба в сфере обслуживания.

Конечно же, это коснулось и предприятий питания. Некоторые из них уже осознали этот факт и принимают необходимые меры, чтобы обеспечить себе стабильное будущее путем удовлетворения меняющихся потребностей клиентов и стимулирования повторных обращений за предоставлением услуг. Бурные изменения, происходящие в области телекоммуникаций, средств массовой информации и связанных с ними технологий, способствовали ро-

сту ожиданий со стороны клиентов в отношении качества обслуживания, профессионализма работников и разнообразия предлагаемых услуг. Поэтому уже нельзя рассчитывать на то, что клиентура будет мириться с заведомо плохим обслуживанием. В рамках своей политики в области маркетинга предприятия питания должны информировать потенциального клиента об уровне и качестве услуг, на которые он может рассчитывать, а затем обеспечить соответствие предлагаемых ими услуг, по крайней мере, заявленному уровню [8, с. 323].

Итак, питание – одна из основных услуг в технологии обслуживания туристов. Туристическая индустрия питания включает: рестораны, кафе, бары (гриль-бары, пивные бары, фитобары, коктейль бары и др.), столовые, фабрики-кухни, фабрики заготовочные, буфеты, продовольственные магазины и т.д. По форме обслуживания предприятия подразделяются на обслуживание с помощью официантов и самообслуживание. Данные услуги подразделяются на комплексное питание, питание по выбору, питание по предварительному заказу, в том числе обслуживание торжественных приемов, банкетов и др. [10, с. 99].

Кроме того, предприятия питания специализируются на национальных блюдах. Предприятия классифицируются также по числу посадочных мест, режиму работы (круглосуточный, с ограничением по времени). В зависимости от степени технической оснащенности, качества и объема предоставляемых услуг, места расположения, цены, архитектурно-художественного оформления помещений, ассортимента, степени автоматизации и других показателей предприятия туристической индустрии питания подразделяются на категории.

Категория – отличительный признак предприятия питания, характеризующий уровень качества обслуживания. Категории обозначаются символом Н (звезда): высшая категория – 3 звезды, низшая – одна звезда. Категории звездности присваиваются организациям в соответствии с ГОСТ Р 30389-2013 [9].

Так на основе этого положения, всем действующим пунктам общественного питания, присваивается категория звездности. Для этого необходим ряд процедур, таких как предоставление перечня документов в аккредитованную организацию, проводится балльная оценка всех категорий (требования, персонал, состояние номеров и т.д.), и только после всех проверок специалисты принимают решения о присвоении (или отказе) категории, и оформляют и выдают сертификат о присвоении категории звездности и приложение к свидетельству о присвоении категории заведению. Таким образом, присвоение категории осуществляется в 3 этапа.

Он действует всего 3 года, и по прошествии этого периода необходимо заново проходить все вышеперечисленные процедуры. Существует добровольная и обязательная сертификация, при этом добровольная сертификация не заменяет обязательную. Обязательная сертификация осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством России. Добровольная же сертификация проводится по собственной инициативе заявителя. Сертификация услуг общепита относится к разряду обязательной. Правила и процедура проведения обязательной сертификации услуг общественного питания установлены «Временным порядком сертификации услуг общественного питания. Рекомендациями», утвержденными Постановлением Госстандарта России, Роскомторга, Госсанэпиднадзора России от 18 января 1995 года №4/3/3. После процедур сертификации пунктам общественного питания присваивается звездность в соответствии с ГОСТ Р 30389-2013 [9].

Так 3 звезды (1 класс) показывает нам, что все заведение периодически подвергаются проверке, и при выявлении каких-либо несоответствий они могут потерять свою звезду. Данные заведения отличаются изысканной кухней, лучшим сервисом обслуживания и непревзойденным качеством.

2 звезды (2 класс) предполагает, что ресторан обладает хорошим персоналом и качественным обслуживанием. Если говорить о кухне, то 2 звезды предполагают, что она будет хорошего качества и великолепного оформления.

1 звезда (3 класс). Даже 1 звезда говорит о качестве кухни, широком ассортименте и хорошем обслуживании персонала. Таким ресторанам можно поставить оценку «хорошо» в своей категории.

Подтверждение соответствия предприятия общественного питания выбранному типу и классу производится органами по сертификации, аккредитованными Комитетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации в установленном порядке.

Нужно заметить, что другие пункты общественного питания на классы не подразделяются.

Предприятия, не прошедшие сертификацию по установленным требованиям, необходимо провести работу над недочетами и вскоре подать документы в аккредитационную организацию. Так как после принятия Положения, все организации обязаны иметь категорию [9].

Схема обеспечения питанием туристов зависит от вида тура, категории туристов, соотношения мест размещения к посадочным местам питания и многих других факторов. Питание туристов производится в соответствии с условиями, оговоренными в путевке, ваучере, договоре.

Как правило, завтрак туристам предоставляется по схеме «шведский стол» с самообслуживанием и выбором блюд по своему усмотрению из предоставленного ассортимента. В гостиницах более высоких категорий завтрак бывает заказным в кафе, буфете, ресторане или с подачей в номер. В номерах, оснащенных кухнями и мини-барами, завтрак готовится самостоятельно.

При схеме питания «полупансион» туристу предоставляется или совмещенный обед-ужин, или ужин в установленное время. При схеме «полный пансион» обеспечивается трех- или четырехразовое питание.

Естественно, что схема питания спортивных, охотничьих, альпинистских и других самостоятельных туров с активными способами передвижения основана на самостоятельном приготовлении пищи из специальных полуфабрикатов и концентратов.

Особые требования к питанию предъявляются для так называемых гастрономических туров, где должна присутствовать определенная национальная кухня с известными изысканными (в ряде случаев экзотическими) блюдами и напитками.

Организация въездного и внутреннего туризма влечет за собой необходимость развития системы общественного питания. От того, какой уровень сервиса посетители получают при посещении кафе, баров, развлекательных комплексов, во многом зависит общее впечатление от поездки [1, с. 13].

При выборе заведения посетители, прежде всего, обращают внимание на кулинарную специализацию; количество и качество предоставляемых услуг; уровень сервиса; соотношение цены и качества [10, с. 99].

По данным на 1 января 2019 года, зарегистрировано 307 предприятий общественного питания всех типов. Из них в частной собственности насчитывается 279, в государственной и муниципальной собственности 12 и в смешанной российской – 15 единиц, что в процентном соотношении составляет 2,6% от общего числа предприятия.

На долю ресторанов приходится 10% (30 предприятия), кафе 30% (109 предприятие), предприятий типа fast-food – 30% (64 предприятий) и 30% (104 предприятия) – предприятия других типов (столовые, закусочные, кафетерии, буфетные). Из 15 кулинарных специализаций, представленных ресторанами и кафе Кабардино-Балкарии, на долю специализированных предприятий национальной кухни приходится 33%, в то время как китайской – 15%, корейской – 12%, японской – 8%, по 5% – итальянской, грузинской, азербайджанской. Большинство ресторанов предлагают смешанную кухню – в общем объеме – 43%.

Большинство предприятий общественного питания Кабардино-Балкарии, в том числе и рестораны, размещаются в приспособленных помещениях жилых зданий (первые этажи, полуподвалы, пристройки) и из всего спектра необходимых по стандартам услуг способны представить только материально-бытовые и торговые услуги.

Большинство кафе и ресторанов республики рассчитаны на работу с «постоянными» клиентами, выбирающими кафе по признаку уникальности – уникальности концепции, атмосферы, кухни, интерьера и прочее, то вероятнее всего стимулирующие методы, связанные с рациональной выгодой, не будут иметь желаемого результата. Здесь важнее эмоциональный подход, так как мотивом посещения подобного типа заведений, скорее всего, будет потребность в самореализации, признании, статусе, принадлежности желаемой группе. Скидка или возможность снижения цены будет здесь дополнительным мотивом посещения или выбора кафе. «Золотая карта» постоянного клиента со скидкой в 10-15% будет ими оценена. Вопрос лишь в правильной расстановке приоритетов, в том, что еще кроме карты заведение предлагает гостям и каков результат будет для заведения.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что предприятия общественного питания играют огромную роль в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Если достопримечательности, такие как архитектурные сооружения, памятники, парки, красивейшие пейзажи нашей республики относятся к внешним, то к внутренними смело можно отнести предприятия питания.

В зависимости от типа гостиницы, ее назначения и класса заявленная стоимость проживания может включать или не включать питание. В туристской практике выделяют специальные планы, касающиеся питания туристов в гостиницах [6, с. 400]:

– Европейский план (European Plan, EP) – питание туристов не включено в стоимость проживания. Этот план особенно широко распространен в США и большинстве крупных городов мира;

– Континентальный план (Continental Plan, CP) – стоимость проживания включает легкий «континентальный» завтрак, состоящий из кофе, булочек, масла, джема и т.д.;

– Бермудский план (Bermuda Plan, BP) – стоимость проживания включает полный «американский» завтрак в гостинице. Все остальные трапезы не включены.

– Американский план (American Plan, AP) – стоимость проживания включает завтрак, обед и ужин. В Европе этот план также называют полным пансионом. Полный пансион распространен на круизных судах, в «деревнях» и аналогичных курортах.

Как правило, бермудский и модифицированный американский планы предлагаются на популярных курортах. Европейский план чаще используется в гостиницах, рассчитанных в основном на транзитных пассажиров и деловых людей. В некоторых гостиницах на проживающих по модифицированному американскому плану распространяются определенные ограничения в выборе блюд из меню. За экзотические или дорогостоящие блюда, например, омаров, приходится доплачивать.

В табл. 1 приводятся различные варианты организации питания при отелях и их международные обозначения.

При организации питания используются различные формы обслуживания [11, с. 152]:

– «Табльдот» (общий стол) предполагает накрытие в залах ресторана больших столов, сервированных приборами, количество которых соответствует числу постояльцев;

– «Шведский стол» предполагает самообслуживание и не ограничивает количество потребляемых блюд. Данный тип питания характерен для пляжного отдыха;

– «Меню а-ля карт» предполагает ограниченное количество блюд, турист имеет возможность только прочесть их названия, но не может видеть их воочию, при этом нельзя заказать добавку или изменить заказ. Обслуживание организовано официантами. Такой тип

организации питания характерен для городских отелей или дорогих высококлассных пляжных отелей.

Таблица 1. Варианты организации питания [13, с. 407-415]

Вариант организации питания	Международное обозначение
Размещение без питания	RO (без питания)
Размещение + завтрак	BB (только завтрак)
Размещение и 2-разовое питание (завтрак + обед или завтрак + ужин)	HB (полупансион)
Размещение и 3-разовое питание (завтрак + обед + ужин)	FB (полный пансион)
Бесконечно много разных блюд, почти неограниченные сроки организации приема пищи - стоимость данной услуги включена в стоимость тура	All inclusive (AI – все включено)
Предоставление постояльцу четырехразового питания и возможности употребления закусок, включая безалкогольные напитки и алкогольные напитки местного производства в течение светового дня (до 24.00 час)	Ultra all inclusive (UAI – ультра все включено)
Предоставление постояльцу четырехразового питания и возможности употребления закусок, включая безалкогольные напитки и алкогольные напитки иностранного производства в течение светового дня (до 24.00 час)	Extra all inclusive (EAI –экстра все включено)

Предусмотрены также и варианты замены при организации питания:

– «Сухой паек» (пикник) – компенсация пропущенного завтрака (обеда, ужина). Замена производится по предварительному заказу. Причины пропуска могут быть самыми разными, чаще всего это внеплановая поездка, дополнительная экскурсия и т.д.;

– «Холодный ужин» – готовится по тем же причинам, что и сухой паек, но предполагает приезд туристов после окончания планового ужина и представляет из себя сервированный стол со всеми блюдами, присутствовавшими на плановом ужине, кроме горячих;

– Перенос обеда или ужина на другой день также производится по предварительному согласованию [4, с. 168].

Существуют также три основные разновидности завтраков:

– «Континентальный» состоит преимущественно из булочки и кофе (чая) и характерен для городских отелей и мотелей;

– «Европейский» – с большим разнообразием блюд и неограниченным их количеством, характерен для Великобритании и стран Америки;

– «Мини-бар», когда в качестве дополнительной услуги, в отелях, начиная с 3 звезд, предполагается использование внутриномерного бара [4, с. 168].

В мировой практике существует четыре модели гостеприимства.

Европейская модель представляет гостеприимство «высокого полета» и высокой репутации. Кроме того, европейский гостиничный рынок – наиболее распространенный и развитый. Отличительные черты европейского гостеприимства [4, с. 168]:

– Отели стремятся к сокращению номерного фонда, что усиливает индивидуализацию обслуживания клиентов;

- Главное достоинство отелей - не в роскоши, а в изысканных и стильных интерьерах, высокой репутации и известности, высококлассном обслуживании;
- Наиболее дорогие отели расположены в уникальных местах и зданиях, в исторических центрах городов;
- Дорогие отели сохраняют и поддерживают традиции в отношениях с постояльцами;
- Автоматизация европейских отелей не заменяет личностных отношений с постояльцами;
- Сильнее чем где бы то ни было в Европе выражена гостиничная сегрегация, которая приводит к тому, что постоялец дорогого отеля никогда не столкнется в холле с постояльцем другого социального статуса;
- В то же время европейский гостиничный рынок отличает диверсифицированность предложения – от дешевых придорожных гостиниц до крайне дорогих элитных отелей.

Азиатская модель гостеприимства противоположна европейской, что отражается в любви азиатов к роскоши, показному богатству, гигантизму. Именно в Азии находятся самый высокий (Шанхай), самый вместительный (Бангкок) и самый роскошный (Дубай) отели мира. Если в Европе категория гостиницы обратна пропорциональна ее вместимости, то в Азии наоборот. Отличительные черты азиатских отелей класса люкс [6, с. 400]:

- Наиболее удачное месторасположение;
- Большая площадь номеров и общественных помещений;
- Большая вместимость;
- Роскошь и богатство интерьеров и особенно экстерьеров;
- Невысокая (по сравнению с Европой) стоимость и доступность услуг;
- Возможность пользования разнообразной инфраструктурой и дополнительными услугами;
- Широкое распространение систем обслуживания «АН inclusive» и «Ultra all inclusive».

Американская модель гостеприимства имеет черты, как европейской модели, так и азиатской. Так, в центрах крупнейших американских городов распространены отели класса люкс, отвечающие требованиям типичных европейских гостиниц (стиль, небольшие размеры, индивидуальное обслуживание). В то же время основные курорты и туристские центры страны застроены отелями, внешне и внутренне напоминающими азиатские (их отличают большая вместимость, роскошь, развитая инфраструктура) [4, с. 168].

Восточноевропейская модель гостеприимства выделяется по причине наличия большой доли постсоветских предприятий гостиничной индустрии.

С другой стороны, современный этап развития гостиничного рынка на постсоветском пространстве Европы характеризуется строительством новых средств размещения, типичных как для Европы, так и для Азии.

Специфика маркетинга ресторанных услуг отличается от специфики предоставляемых товаров рядом факторов, которые влияют на реализацию концепции маркетинга:

- Неосвязаемость;
- Неразрывность производства и потребления;
- Изменчивость качества;
- Неспособность к хранению.

Неосвязаемость, или нематериальный характер, услуг означает, что их невозможно продемонстрировать, увидеть, попробовать или изучить до непосредственного получения.

Неосвязаемый характер услуг ставит перед предприятием задачу не только их материализации, но и создания определенной среды обслуживания.

Другой специфической особенностью услуг является неразрывность их производства и потребления. Оказать услугу можно лишь тогда, когда поступает заказ или появляется клиент. С этой точки зрения производство и потребление услуг тесно взаимосвязаны и не могут быть разорваны.

Неразрывная взаимосвязь производства и потребления определяет, что многие услуги неотделимы от того, кто их представляет.

Следствием неразрывности производства и потребления услуг является то, что качество обслуживания находится в непосредственной зависимости:

- От характера и уровня взаимодействия персонала предприятия и его клиентов, а также различных групп служащих между собой;
- Иных лиц, активно вовлеченных в процесс обслуживания или пассивно его наблюдающих (к примеру, если вы пришли с деловым партнером в ресторан, где собирались обсудить некоторые аспекты вашего сотрудничества, а за соседним столиком оказалась шумная компания, то деловое мероприятие будет сорвано);
- Способности персонала в фиксированное время, а порой незамедлительно реагировать на запросы клиентов в процессе их обслуживания, а при необходимости и вносить коррективы в этот процесс.

Неизбежным следствием неразрывности производства и потребления является изменчивость их качества. Услуги по своей природе гетерогенны, что означает высокую степень неоднородности их исполнения. Качество услуги существенно зависит от того, кто, где и когда ее предоставляет.

Характерной особенностью услуг является их неспособность к хранению. Услуги в отличие от товаров в материальной форме невозможно производить впрок и складировать для последующей реализации.

Неспособность услуг к хранению не создает серьезных трудностей в деятельности предприятий, если уровень спроса стабилен и предсказуем. Однако если колебания спроса существенны, а технологии предоставления услуг имеют ограниченную пропускную способность, предприятия сталкиваются с серьезными проблемами.

Наличие указанных проблем снижает уровень конкурентоспособности предприятий сферы услуг. Известны два основных подхода к их решению. Первый предусматривает повышение гибкости технологий обслуживания, позволяющее «подстраивать» их к происходящим изменениям в спросе. Второй подход предполагает принятие мер, направленных на сглаживание и корректировку самих колебаний в спросе.

В результате, индустрия гостеприимства, являющаяся одной из крупнейших отраслей мировой экономики, в настоящее время бурно развивается и стала доступна широким слоям населения. С ростом общего числа туристов заметное развитие получила инфраструктура туризма и, конечно же, один из основных неотъемлемых компонентов – предприятия питания, стремящиеся получить свою долю бизнеса. Итак, питание – одна из основных услуг в технологии обслуживания туристов. Туристическая индустрия питания включает: рестораны, кафе, бары (гриль-бары, пивные бары, фитобары, коктейль бары и др.), столовые, фабрики-кухни, фабрики заготовочные, буфеты, продовольственные магазины и т.д. По форме обслуживания предприятия подразделяются на обслуживание с помощью официантов и самообслуживание. В зависимости от ряда факторов, присущим предприятию общественного питания, им в соответствии с ГОСТ Р 30389-2013 присваивают категории звездности. Для этого специалистам необходимо провести ряд процедур. Таким образом, присвоение категории осуществляется в 3 этапа. Он действует всего 3 года, и по прошествии этого периода необходимо заново проходить все вышеперечисленные процедуры. Существует добровольная и обязательная сертификация. Предприятиям, не прошедшим сертификацию по установленным требованиям, необходимо провести работу над недочетами и вскоре подать документы в

аккредитационную организацию. Так как после принятия Положения, все организации обязаны иметь категорию.

В туристской практике выделяют специальные планы, касающиеся питания туристов в гостиницах, используются различные формы обслуживания, варианты организации питания, также и варианты замены при организации питания, разновидности завтраков. Существует в мировой практике четыре модели гостеприимства, европейская, азиатская, американская, восточная и восточноевропейская модель. Специфика маркетинга ресторанных услуг отличается от специфики предоставляемых товаров рядом факторов, которые влияют на реализацию концепции маркетинга, неосвязаемость, неразрывность производства и потребления, изменчивость качества, неспособность к хранению.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аксютин Ю.В.; Туристический бизнес: развитие и совершенствование. М., 2015. 13 с.
2. Александрова, А.Ю. Международный туризм. М.: Аспект Пресс, 2018. 470 с.
3. Балаева А.А. Сфера услуг в мировой экономике: тенденции развития // Мировая экономика и международные отношения. 2017. № 3. С. 23-28.
4. Бирюков Е.С. Развитие туризма в мире и его влияние на экономику. М.: Экономика, 2018. 168 с.
5. Браймс А.Р. Основы управления в индустрии гостеприимства. М., 2017. 384 с.
6. Буйленко В.Ф. Туризм. М.: Феникс, 2015. 416 с.
7. ГОСТ Р 30389-2013 «Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания Классификация и общие требования» (введен 1 января 2016 года). URL: <http://docs.cntd.ru/document/12-00107325>.
8. Бушманова Н.В. Туристические услуги и их роль в организации обслуживания потребителей / Н.В. Бушманова, М.А. Мазлова, О.Н. Падалькина. Майкоп: Изд-во МГТИ, 2018. 446 с.
9. ГОСТ 30389-2013 «Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания» (введен 1 января 2016 года). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_124542.
10. Курская Е.Н. Контроль качества в туристической отрасли // Менеджмент в России и за рубежом. 2005. № 5. С. 83-98.
11. Лойко О.Т. Туризм и гостиничное хозяйство. Томск: Изд-во ТПУ, 2017. 152 с.
12. Лапина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания / Под ред. канд. пед. наук А.Ю. Лапина. М.: ПрофОбрИздат, 2018. 208 с.
13. Скорниченко Н.Н., Пантелеева Т.А. Методика качества оценки услуг как фактора, влияющего на конкурентоспособность предприятия // Наука – промышленности и сервису. 2017. № 6-1. С. 407-415.

© Шибзухов М.М., 2024.